

Shaharlar va unga tutash aholi punktlarida to‘plangan suvni quydagicha saqlash yoki foydalanish mumkin bo‘ladi. Aholi yer maydonlarida yer osti rezervuarlarini tashkil etib unda yil davomida yog‘inlardan hosil bo‘lgan suvni to‘plab, yilning iliq davrlarida sug‘orish maqsadlarida foydalanish mumkin bo‘ladi. Shu bilan birgalikda, aholi uchun quvirlar orqali etkazib beriladigan ichimlik suvidan sug‘orishda foydalanishni kamaytirib, to‘plangan suvdan sug‘orishda va yashil hududlarni kengaytirish imkoniyatlari yaratiladi. Bundan tashqari yer osti suvlari keskin kamayib borayotgan hududlarda maxsus drinaj quduqladini barpo qilgan holda yer ostiga sizdirish natijasida uzluksiz ravshda foydalanilayotgan yer osti suvlarini o‘rmini to‘ldirishga o‘z hissasini qo‘shadi.

Atmosfera yog‘nlarini yer osti suvlarining joylashuv sathiga etib borishiga tog‘ jinslarining tarkibiga bog‘liq holda harakatlanadi. Tuproq suvni o‘zida juda ko‘p vaqt davomida saqlab turadi va tuproq to‘yingandan so‘ng ortiqcha suv pastga qarab (gravitatsiya ta‘sirida) yer osti suvlarini to‘ldiradi. Agarda maxsus drinaj quduqladi barpo qilinib, atmosfera yog‘nlari unga yo‘naltiriladigan bo‘lsa 1-10 kungacha yer osti suvlariga qoshilish imkoniyati yaratiladi. Kundalik tabiiy sharoitdagi oddiy loyli tuproq orqali yer osti suvlarining joylashuv sathiga bog‘liq holda 2-30 kungacha vaqt ketadi. Agarda yer osti suvlarining joylashuv sathi qalin gilli yoki muzli tuproqlardan pastda joylashgan bo‘lsa bir yilgacha yoki undan ham ko‘proq vaqtda yer osti suvlariga qo‘shiladi.

Yer osti suvlarini muhofaza qilish nafaqat gidrogeologik, balki ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Shunday ekan, ushbu qimmatbaho tabiiy resurslarni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish lozim. Shuning uchun ham yer osti suvlarini sathiga inson tomonidan bolayotgan salbiy tasir o‘rmini to‘ldirishga xizmat qiladigan maxsus drenaj quduqlar hozirgi zamon uchun zarurdir.

Xulosa qilib aytganda yer osti suvlarini ifloslanishdan, suv zahiralarning kamayishidan asrash va ulardan maqsadli va samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Hozirgi kunga qadar mavsumiy atmosfera yog‘inlari suvlari shaharlar va boshqa aholini punktlarida katta suv to‘planishiga sabab bo‘lib kelmoqda. Ushbu suv toplanishlarni oldini olish va ulardan samarali foydalanishni amalga oshirishda zamonaviy ilmiy asoslangan usullarni qo‘llash lozim. Taklif etilayotgan maxsus drenaj quduqlar joriy etilgach, har bir xonadon yer osti suvini ko‘payishiga hamda ijtimoiy va iqtisodiy yoki suv toshqinlari bilan bog‘liq ekologik zararni kamayishiga, sabab bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev A.S. Hidrogeologiya asoslari. – Toshkent, 2018.
2. Karimov N.P.. O‘zbekistonda yer osti suvlaridan foydalanishdagi muammo va yechimlar tahlili. – Qarshi, 2023.
3. Mamatqulov T.M. Yer osti suvlarining gidrogeologik jarayonlari. – Samarqand, 2020.
4. Shermatov M.Sh., Umarov U.U., Raxmedov I.I., Hidrogeologiya. Toshkent. Universitet. 2011.
5. R.D. Beckie. Groundwater. – University of British Columbia, Canada, 2013.
6. J.C. Refsgaard. Operational Water Management and Groundwater Modeling. – Netherlands, 1997.
7. Khikmatov F., Haydarov S.A., Shirinboyev D.H. On influence of air temperature to Zeravshan river run off formation // International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2012» -Tashkent, 2012. -P. 296-297.
8. Расулов А.Р., Хикматов Ф.Х., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент. Университет, 2003.

Ibragimova R.A., Tojiddinova R.E.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: ibragimovarana35@gmail.com, rayxonatojiddinova1206@gamil.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236789>

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHINING TOSHKENT VILOYATI DARYOLARIGA TA’SIRI

Annontatsiya. Ushbu maqolada iqlimiy o‘zgaruvchanlik sharoitida Toshkent viloyati daryolarining gidrologik xususiyatlarini, jumladan, suv rejimi fazalari, bug‘lanish sur‘atlari va yog‘ingarchilikning oqim shakllanishidagi ulushini tahlil qilish hamda kelajakdagi gidrologik xatarlarni baholash ko‘rib chiqilgan. Ushbu tahlillar suv tanqisligi xavfini kamaytirish va suv

resurslaridan oqilona foydalanish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, suv, daryo, to‘linsuv, sel, suv ombori, muzlik, ekstremal hodisalar.

Ибрагимова Р.А., Тождидинова Р.Э.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail: rayxonatojiddinova1206@gamil.com, rayxonatojiddinova1206@gamil.com

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА РЕКИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются гидрологические характеристики рек Ташкентской области в условиях климатической изменчивости, включая анализ фаз водного режима, интенсивности испарения и доли осадков в формировании стока, а также оценку будущих гидрологических рисков. Данный анализ служит основой для разработки научно обоснованных рекомендаций по снижению риска дефицита воды и рациональному использованию водных ресурсов.

Ключевые слова: Глобальное изменение климата, сезонные изменения, таяние ледников, экстремальные явления.

Ibragimova R.A., Tojiddinova R.E.

Nationality University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: ibragimovarana35@gmail.com

IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON THE RIVERS OF TASHKENT REGION

Abstract. This article analyzes the hydrological characteristics of rivers in the Tashkent region under conditions of climate variability, including water regime phases, evaporation rates, and the share of precipitation in runoff formation, as well as the assessment of future hydrological risks. These analyses serve to develop scientifically based recommendations for reducing the risk of water scarcity and the rational use of water resources.

Keywords: Global climate change, seasonal change, glacier melting, extreme events.

Kirish. XXI asrda global iqlim o‘zgarishi jarayonlari gidrosferaning barcha bo‘g‘inlariga, ayniqsa, transchegaraviy daryo havzalarining shakllanishiga transformatsion ta‘sir ko‘rsatmoqda. O‘rta Osiyo mintaqasi, xususan, O‘zbekistonning iqtisodiy va ekologik barqarorligida Toshkent viloyati daryolari (Chirchiq va Ohangaron havzalari) strategik ahamiyatga ega. Ushbu daryolar nafaqat mintaqa qishloq xo‘jaligini, balki yirik sanoat tugunlari va Toshkent aglomeratsiyasining ichimlik suvi hamda energetika ehtiyojlarini ta‘minlovchi asosiy manbalar hisoblanadi. So‘nggi o‘n yilliklarda mintaqada kuzatilayotgan o‘rtacha yillik haroratning ko‘tarilishi tog‘li hududlardagi kriosfera (muzliklar va doimiy qorlar) degradatsiyasiga olib kelmoqda. Bu esa daryolarning gidrologik rejimini, suv sarfi dinamikasini va oqimning mavsumiy taqsimlanishini tubdan o‘zgartirmoqda. Ilmiy kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, an‘anaviy gidrografik cho‘qqilar (maximum discharge) vaqt jihatidan siljib, suv resurslarini boshqarishda yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda.

Maqsadi va vazifalari. Global iqlim isishi sharoitida Toshkent viloyati daryolari (Chirchiq va Ohangaron havzalari) gidrologik rejimining o‘zgarishlarini aniqlash hamda iqlimiy omillarning suv resurslari shakllanishiga ta‘sirini miqdoriy baholashdan iborat.

1. Gidrometeorologik ma‘lumotlarni tizimlashtirish: Toshkent viloyatidagi asosiy gidrologik postlar (masalan, *Chirchiq – Xo‘jakent, Ohangaron – Turk*) bo‘yicha oxirgi 30-50 yillik suv sarfi, harorat va yog‘ingarchilik ma‘lumotlarini to‘plash hamda statistik tahlil qilish;

2. Mavsumiy oqim o‘zgarishini tahlil qilish: Iqlim o‘zgarishi ta‘sirida daryolarning to‘linsuv (bahorgi) va kam suvli (mejen) davrlari davomiyligi hamda muddatlarining siljishini (gidrograf transformatsiyasini) aniqlash;

3. Kriosfera va bug‘lanish omilini baholash: Yuqori tog‘li hududlardagi muzliklar maydonining qisqarishi va suv yuzasidan bug‘lanish darajasining ortishi daryo oqimining umumiy balansiga ta‘sirini hisoblash;

4. Ekstremal gidrologik hodisalar prognozi: Iqlimiy anomaliyalar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan sel, toshqin va gidrologik qurg‘oqchilik xavflarini oldini olish;

Toshkent viloyati respublikaning shimoli-sharqida joylashgan. Viloyat hududidan G‘arbiy Tyanshan tizmasidan boshlanuvchi ko‘plab daryolar oqib o‘tgan. Ularning eng yiriklari Chirchiq va Ohangaron daryolari hisoblanadi. Bu daryolar tog‘lardan boshlanib, janubi-g‘arbga oqib, Sirdaryoga quyiladi. O‘z navbatida bu daryolardan ko‘plab maqsadlarda, GESlar qurib elektr energiyasi olish, suv omborlari barpo etish, va boshqa xo‘jalik maqsadlarida foydalaniladi.

Iqlim isishi natijasida O‘rta Osiyo tog‘larida qor chizig‘ining yuqoriga ko‘tarilishi kuzatilmog‘da, bu esa daryolarning to‘yinish rejimini qor-muzlik turidan qor-yomg‘ir turiga o‘zgartirib, yozgi vegetatsiya davrida suv taqchilligi xavfini keskin oshiradi [1].

Chirchiq daryosi - Chorvoq botig‘ida Chatqol va Piskom daryolari qo‘shilishidan hosil bo‘ladi va 154 km masofada oqib o‘tadi, Chinoz qishlog‘i yonida Sirdaryoga quyiladi. Chirchiq daryosi muzlik va qor suvlarida to‘yinadi.

Ohangaron daryosi – Sirdaryoning o‘ng irmog‘i, Qurama va Chatqol tizmalaridan boshlanadi. Uzunligi 236 km, havza maydoni 7710 km² [2].

Ma‘lumki, Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolari suv rejimi elementlari va oqimini doimiy ravishda kuzatish ishlari Chirchiq daryosida XX asrning dastlabki yillarida boshlangan. Daryoda 1900-yildan boshlab Xojikent va Chimboyliq qishloqlarida gidrologik kuzatish ishlari amalga oshirilgan. Keyinchalik, ya‘ni 1925-yildan Ohangaron daryosida Samarskiy gidrologik posti ochilib, unda ilk bor suv sarfini o‘lchash ishlari yo‘lga qo‘yilgan. Oradan ikki yil o‘tgach, ya‘ni 1927-yilda xuddi shunday ishlar Ohangaron daryosida Turk hamda 1930-yilda Telov gidrologik postlarining faoliyati yo‘lga qo‘yilgan.

Tadqiqotda o‘rganilayotgan havzada gidrologik postlar sonining eng katta qiymatlari 1961–1965-yillarga to‘g‘ri keladi. Ushbu kuzatish davrlarida Chirchiq-Ohangaron havzasida 51 ta gidrologik kuzatish punktlari faoliyat ko‘rsatgan. Lekin, keyingi yillarda, ayniqsa 1981–1990-yillardan boshlab, havzada gidrologik postlar soni, ulardagi kuzatishlar turi va shunga bog‘liq holda, bajariladigan ishlar hajmi ham qisqara boshlagan. Umuman olib qaraganda, havzada uzluksiz gidrologik kuzatish ishlari bardavom bo‘lgan [3].

Global iqlim o‘zgarishi ta‘siri daryolarni ham chetlab o‘tgani yo‘q. Yillik haroratning ko‘tarilishi oddiygina yog‘ingarchilikdan tortib, bug‘lanish, suv sarfi, to‘yinish manbayi, muzliklar erishini ham o‘zgartirib yubormog‘da. Chirchiq daryosi yillik o‘rtacha suv sarfining yillar davomida kamayishini kuzatish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Chirchiq daryosining yillik o‘rtacha suv sarfining yillar davomida kamayishi [4]

Natijalar va ularning muhokamasi. Chirchiq daryosi 3500-4000 metrdan yuqori bo‘lgan muzlik va qor suvlaridan to‘yinadi, Global iqlim o‘zgarishi natijasida haroratning ko‘tarilishi baland tog‘lardagi muzliklarning erishiga va to‘linsuv davrining o‘zgarishiga olib kelmoqda. Chirchiq daryosida avvallari to‘linsuv davri iyun-avgust oylariga tog‘ri kelgan bo‘lsa hozir (2000-2025) qor-muzliklar erishi to‘linsuv davrini ertaroq kelishiga, may oyining oxirlariga surilgan. Daryo to‘yintirishda muzlik suvlari ulushi ikki barobarga 18% dan 10% gacha kamaygan. Yog‘ingarchilik miqdori keskin kamaymagan bo‘lsa-da, harorat ko‘tarilishi hisobiga bug‘lanish ortgan, natijada

daryoning yakuniy suv sarfi (Q, m^2) 6% ga kamaygan. Qorlar erishi esa bahor oylarida sel xavfini ko‘paytiradi.

Daryo oqimi rejimining o‘zgarishi (may oyiga siljishi) vegetatsiya davrining eng qizg‘in pallasida (iyul-avgust) suv tanqisligini yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun, suv omborlarini boshqarishning **“moslashuvchan grafiklari”**ga o‘tish va qishloq xo‘jaligida suv tejovchi (tomchilatib sug‘orish) texnologiyalarni majburiy joriy etish lozim. Global isish bilan bir qatorda, Chirchiq daryosi o‘zanidan qum-shag‘al materiallarining tartibsiz olinishi daryo o‘zanining pasayishiga olib kelmoqda. Bu esa gidrotexnik inshootlar (nasoslar, kanallar) uchun suv olish jarayonini murakkablashtirib, iqlim o‘zgarishi ta‘sirini ikki barobar kuchaytirmoqda. 2025-yilda kuzatilganidek, ekstremal yog‘inlar va haroratning kutilmagan ko‘tarilishi natijasida Chirchiq havzasida **sel-suv toshqinlari sur‘ati 1,5 barobarga ortdi**. Bu erta bahorda suv omborlarini to‘ldirish va bir vaqtning o‘zida toshqin suvlarini xavfsiz o‘tkazib yuborish o‘rtasidagi muvozanatni keltirib chiqarmoqda. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Chirchiq daryosi havzasida iqlim o‘zgarishi shunchaki suv miqdorining kamayishi emas, balki uning shakllanish vaqti va sifatining o‘zgarishiga olib kelmoqda. Oqimning 6% ga kamayishi va to‘linsuv davrining 15-20 kunga barvaqt kelishi mintaqaviy suv xavfsizligini ta‘minlashda yangi gidrologik bashorat usullarini qo‘llashni taqozo etadi.

Ohangaron daryosi Chirchiq daryosidan farqli o‘laroq, Ohangaron havzasida baland tog‘li muzliklar ulushi juda kam. Daryo faqat mavsumiy qorlarga bog‘liq bo‘lib qolgan. Global isish natijasida qor zaxiralari kamayishi daryo oqimini to‘g‘ridan-to‘g‘ri va keskin kamaytirmoqda. Ohangaron daryosi yillik o‘rtacha suv sarfi 1980-yilda $24,0 m^3/s$ ko‘rsatkichdan 2025-yilda $17,5 m^3/s$ gacha kamayishi kuzatilgan (2-rasm). Bu deyarli 27% ga kamayish demakdir. Chirchiq daryosida bu ko‘rsatkich atigi 6% edi. Bu Ohangaron daryosining iqlim o‘zgarishiga necha barobar sezgirligini ko‘rsatadi. 2015-yildagi biroq ko‘tarilish ($19,8 m^3/s$) vaqtinchalik sersuv yillar hisobiga bo‘lsa-da, umumiy tendensiya pasayishda davom etmoqda. Bu Ohangaron vodiysidagi Olmaliq-Angren sanoat tuguni va sug‘oriladigan yerlar uchun gidrologik xavf darajasi oshib borayotganini anglatadi. Agar Chirchiq daryosida to‘linsuv davri may oxiriga surilgan bo‘lsa, Ohangaron daryosida bu ko‘rsatkich aprel oyining o‘rtalari va oxiriga to‘g‘ri kelmoqda. Bu qishloq xo‘jaligi uchun o‘ta xavfli, chunki iyul-avgust oylaridagi “suv tanqisligi davri” Chirchiqqa nisbatan 1 oy oldin boshlanmoqda. Iqlim o‘zgarishi oqibatida qisqa muddatli kuchli yomg‘irlarning ko‘payishi Ohangaron daryosi oqimining loyqalanish darajasini oshirdi. Bu esa Ohangaron va Tuyabo‘g‘iz suv omborlarining tubi loyqa bilan to‘lishini tezlashtirib, ularning foydali hajmini yiliga o‘rtacha 0,5-1% ga kamaytirmoqda.

2-rasm. Ohangaron daryosi yillik o‘rtacha suv sarfining yillar davomida o‘zgarishi [4]

Xulosa. Global iqlim o‘zgarishini to‘xtata olmasak ham, uning daryolarga yetkazayotgan zararini kamaytirish va yangi sharoitga moslashish choralarini ko‘rish lozim. Chirchiq va Ohangaron daryolari misolida ko‘rib chiqqanimizdek, suv zaxiralari kamayishi va to‘linsuv davrining vaqtidan oldin kelishi qishloq xo‘jaligi va iqtisodiyot uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda, shuning uchun biz birinchi navbatda suvni tejaydigan texnologiyalarni barcha sohalarda joriy qilish, suv omborlarini boshqarishda zamonaviy raqamli tizimlardan foydalanish va daryo qirg‘oqlarini mustahkamlab, sel xavfini doimiy nazoratga olish lozim. Shundagina iqlim o‘zgarishi keltirib chiqaradigan suv tanqisligi muammolarini yumshatishga va kelajak avlod uchun suv resurslarini saqlab qolishga erishish mumkin.

1. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Т.: НИГМИ, 2007. –132 с.

2. Xasanov I.A., Gulyamov P.N., Sharipov Sh.M., Avezov M.M. Ibragimova R.A., O‘zbekiston tabiiy geografiyasi. O‘quv qo‘llanma. – Т.: “M‘arifat”, 2023 – 308 b

3. Хикматов Ф. ва бошқалар. Глобал иқлим ўзгариши, унинг Ўзбекистонда сув, муқобил энергия ресурслари ва аҳоли саломатлигига таъсири. Монография, – Т.: “Innavatsion rivojlanish nashritot-matbaa uyi” – 2024, – 264 бет

4. O‘zbekiston daryolarining gidrologik yilnomalari. 1975-2023 yy.

Kurvantayev R., Sultashova O., Imanmurzaev A.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus, O‘zbekiston,

E-mail: kurvontoev@mail.ru, oralxan.sultashova@gmail.com, adilbekimanmurzaev86@gmail.com

QUYI AMUDARYO HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA METEOROLOGIK OMILLARNING TA‘SIRINI BAHOLASH

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida asosiy meteorologik omillar — havo harorati, yog‘in miqdori, havoning nisbiy namligi va shamol tezligining o‘zgarish dinamikasi hamda ularning qurg‘oqchilik jarayonlariga va atrof-muhit holatiga ta‘siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda iqlimiy o‘zgarishlarning mintaqaviy xususiyatlari ko‘rib chiqilib, ayniqsa suv resurslari kamayishi, tuproq degradatsiyasi va ekologik muvozanat buzilishiga olib keluvchi omillar aniqlanadi. Shuningdek, meteorologik ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklar asosida qurg‘oqchilikning shakllanish mexanizmlari yoritiladi. Maqola doirasida atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, qurg‘oqchilik, havo harorati, yog‘in miqdori, nisbiy namlik, shamol tezligi, ekologiya, atrof-muhit, meteorologik omillar, barqaror rivojlanish

Курвантаев Р., Султашова О., Иманмурзаев А.

Каракалпакский государственный университет, Нукус, Узбекистан,

E-mail: kurvontoev@mail.ru, oralxan.sultashova@gmail.com, adilbekimanmurzaev86@gmail.com

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В НИЗОВЬЯХ АМУДАРЫИ

Аннотация. В данной статье анализируется динамика изменения основных метеорологических факторов в условиях изменения климата - температуры воздуха, количества осадков, относительной влажности воздуха и скорости ветра, а также их влияние на засушливые процессы и состояние окружающей среды. В исследовании рассматриваются региональные особенности климатических изменений, особенно выявляются факторы, приводящие к истощению водных ресурсов, деградации почв и нарушению экологического баланса. Также освещаются механизмы формирования засухи на основе взаимосвязей метеорологических показателей. В рамках статьи будут разработаны научно-практические рекомендации, направленные на охрану окружающей среды и обеспечение устойчивого развития.

Ключевые слова: изменение климата, засуха, температура воздуха, количество осадков, относительная влажность, скорость ветра, экология, окружающая среда, метеорологические факторы, устойчивое развитие

Kurvantaev R., Sultashova O., Imanmurzaev A.

Karakalpak State University named after Berdakh, Nukus, Uzbekistan,

E-mail: kurvontoev@mail.ru, oralxan.sultashova@gmail.com, adilbekimanmurzaev86@gmail.com

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF METEOROLOGICAL FACTORS UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS IN THE LOWER AMU DARYA REGION

Abstract. This article analyzes the dynamics of changes in key meteorological factors—air temperature, precipitation, relative humidity, and wind speed—as well as their impact on drought